

A IMPORTÂNCIA DA COOPERATIVA NAS ÁREAS RURAIS

 DOI: 10.5281/zenodo.7802353

Ayawovi Djidjogbe Fanho

*Mestrando em Desenvolvimento Rural pela UFRGS,
fanhoparfait@gmail.com.*

Omar Ouro-Salim

*Doutorando em Administração na Universidade de Brasília (UnB),
ouromar@yahoo.fr*

Resumo: As cooperativas estão intimamente relacionadas com os ambientes rurais, pois muitas cooperativas são formadas por agricultores e operários rurais para melhorar suas condições de vida e trabalho. A finalidade do cooperativismo no meio rural é auxiliar os agricultores a superar barreiras econômicas e sociais, aumentar sua competitividade no mercado e garantir preços justos para seus produtos. O objetivo deste estudo é analisar a importância e relevância das cooperativas para o desenvolvimento socioeconômico das áreas rurais. Este estudo foi realizado através de um levantamento da literatura para propiciar aos leitores uma compreensão completa da contribuição e função das cooperativas nas regiões rurais. Neste sentido, foram utilizadas fontes de websites, periódicos e publicações acadêmicas. Os resultados deste estudo mostram que as cooperativas nas áreas rurais têm um impacto positivo e contribuem para o desenvolvimento a longo prazo das áreas rurais.

Palavras-chave: Cooperativa. Cooperativismo. áreas rurais. Desenvolvimento.

Abstract: Cooperatives are closely related to rural environments, as many cooperatives are formed by farmers and rural workers to improve their living and working conditions. The purpose of cooperativism in rural areas is to help farmers overcome economic and social barriers, increase their competitiveness in the market and ensure fair prices for their products. The objective of this study is to analyze the importance and relevance of cooperatives for the socioeconomic development of rural areas. This study was conducted through a literature survey to provide readers with a complete understanding of the contribution and role of cooperatives in rural areas. In this sense, sources from websites, journals and academic publications were used. The results of this study show that cooperatives in rural areas have a positive impact and contribute to the long-term development of rural areas.

Keywords: Cooperative. Cooperativism. Rural areas. Development

INTRODUÇÃO

A cooperativa é um grupo autônomo de indivíduos que se reúnem por conta própria para alcançar necessidades e objetivos econômicos, sociais e culturais comuns através de empresas de propriedade cooperativa e controladas democraticamente (MUMIC ; AGUIAR ; LIVRAMENTO, 2016). O objetivo de uma cooperativa é melhorar a qualidade de vida de seus membros e suas famílias e, ao mesmo tempo, obter benefícios econômicos para todos os membros do grupo ao qual aderem. De acordo com Pinho e Palhares (2004) :

[...] em 1844, com o exemplo que se tornou famoso e mundialmente conhecido, a cooperativa dos pobres tecelões de Rochdale. Era na realidade o início da cooperação de consumidores que buscavam melhor qualidade de vida e solução para seus próprios problemas de desemprego e fome. (PINHO ; PALHARES, 2004, p. 33).

As cooperativas são baseadas nos princípios da assistência mútua, interdependência, democracia e conhecimento (ICA, n.d). Os membros das cooperativas, de acordo com a tradição, acreditam em ideais morais como honestidade, dever social e cuidado com os outros. Elas têm uma natureza dupla, tanto social quanto econômica e é isso que as diferenciam das demais sociedades comerciais. Neste sentido, para Abramovay (2003), as cooperativas no meio rurais se diferenciam das demais empresas por meio de princípios e metodologias específicos que são utilizados para alcançar seus objetivos.

As cooperativas são uma forma de organização cujo papel é fornecer serviços e benefícios aos seus membros (geralmente produtores ou consumidores). Eles reúnem pessoas que compartilham interesses comuns, tais como produtores da mesma região ou clientes que querem produtos de qualidade a preços razoáveis. É um tipo de organização econômica e social que promove o desenvolvimento comunitário e melhora as condições de vida das pessoas sem tomar partido em assuntos políticos e religiosos (SINGER, 2002).

Como outros tipos de empresas, as cooperativas operam em diversos setores, incluindo agricultura, pecuária, indústria, comércio, crédito entre outros (FORNECK ; LUBENOW, 2017). Elas são conhecidas por desempenhar um papel intermediário entre o mercado e seus associados (MACHADO, 2011). Isso significa que a cooperativa é empregada como um canal de distribuição entre os produtores e

clientes, permitindo que os produtos cheguem da forma mais eficiente e justa para todos. Por exemplo, as cooperativas de crédito atuam como um agente intermediário entre os mercados financeiros e seus associados, os quais são simultaneamente proprietários e usuários da cooperativa. Desse modo, os cooperados participam da gestão da cooperativa e usufruem de seus produtos e serviços (FERGUSON ; MCKILLOP, 2000). Além disso, as cooperativas de crédito fornecem serviços financeiros como empréstimos e investimentos aos seus membros (WHEELLOCK ; WILSON, 2013).

As cooperativas no meio rural são organizações que visam estimular o desenvolvimento da comunidade (JACQUES ; GONÇALVES, 2016), por meio de pessoas unidas para trabalhar juntas na busca de melhores resultados. De acordo com Silva (2005), elas são um meio de melhorar a qualidade de vida das comunidades rurais, pois promovem o desenvolvimento econômico, social e ambiental, além da inclusão social (NINAUT ; MATOS, 2008 ; REUS et al. 2015). Ademais, as cooperativas no meio rural oferecem aos associados serviços de orientação e assessoria para obter acesso aos mercados e recursos financeiros, aprimorando sua produção rural.

Martínez (2008) acrescenta que a participação das cooperativas para o desenvolvimento rural é um dos principais fatores para o progresso da sociedade rural. Elas oferecem aos associados serviços de manejo e direção para melhorar a qualidade de vida, além de apoiar o acesso aos mercados. Mais do que isso, elas contribuem para o aumento da produtividade, inovação tecnológica e acesso à educação e formação profissional.

Dada a importância do assunto, o objetivo deste trabalho consiste em avaliar a importância do cooperativismo como uma estrutura e organização social que traz benefícios para as áreas rurais. Os documentos analisados mostram que as cooperativas desempenham um papel relevante no progresso das zonas rurais em vários aspectos, tais como a promoção do crescimento econômico com base na inclusão social, gestão e uso sustentável dos recursos naturais existentes, colaborando com a redução da pobreza e o aprimoramento das condições de vida locais.

FUNDAMENTAÇÃO TEORICA

Desenvolvimento rural

O desenvolvimento rural é um processo complexo e multifacetado que envolve melhorias em diversas áreas, como infraestrutura, educação, saúde e tecnologia. Para que o desenvolvimento rural ocorra de forma sustentável, é necessário levar em consideração as especificidades locais e garantir a participação ativa das comunidades rurais. Além disso, políticas públicas e investimentos em projetos de desenvolvimento são essenciais para impulsionar o crescimento econômico e social das regiões rurais. A valorização da agricultura familiar e o fortalecimento das cadeias produtivas são estratégias fundamentais para a promoção do desenvolvimento nas áreas rurais.

Segundo (VESCHI, 2019), a palavra [rural] vem do latim "*urbanus*", que deriva da palavra "*urbs*", que pode ser percebida como uma cidade, mas (2º CNDRSS, 2013), afirma que a idéia de ruralismo ou ruralidade não está apenas ligada à dimensão da produção, nem é vista como lixo urbano retrógrado, mas variedade e multi-funcionalidade são específicas apenas das áreas rurais e têm um papel importante a desempenhar no desenvolvimento de um país.

O rural é uma noção ampla a qual um valor adjetivo é secularmente atribuído para tudo que vem ou vai para o campo (JANELA, 2013) e para este autor, a fim de melhor entender este termo [rural], é essencial também entender as outras três noções (campo, cidade e urbano) que estão relacionadas a ele.

[...] ideais de rural e urbano, de popular e erudito, foi utilizada durante décadas pelas ciências sociais para classificar/organizar a sociedade nas diferentes formas, em que surgem os seus conceitos dualistas, dinâmicas dependentes e antagônicas da sociedade, da economia, da cultura e, naturalmente, do território e da arquitectura (JANELA, 2013, p.23).

Ferrão (2000) vai além desta definição em seu artigo « Relações entre mundo rural e mundo urbano » ao dizer que :

Este mundo rural secular opõe-se claramente ao mundo urbano, marcado por funções, actividades, grupos sociais e paisagens não só distintos mas, também, em grande medida construídos "contra" o mundo rural. Esta oposição tende a ser encarada como "natural" e, por isso, recorrentemente associada a relações de natureza simbiótica : campo e cidade são complementares e mantêm um

relacionamento estável num contexto (aparentemente?) marcado pelo equilíbrio e pela harmonia de conjunto (FERRÃO, 2000).

Para Freitas, Freitas, Dias (2012), o conceito rural está constantemente associado à noção de produtividade mas Kageyama (2004) afirma que:

A discussão sobre a definição de rural é praticamente inesgotável, mas parece haver um certo consenso sobre os seguintes pontos:

- a) rural não é sinônimo de agrícola e nem tem exclusividade sobre este;
- b) o rural é multissetorial (pluriatividade) e multifuncional (funções produtiva, ambiental, ecológica, social);
- c) as áreas rurais têm densidade populacional relativamente baixa ;
- d) não há um isolamento absoluto entre os espaços rurais e as áreas urbanas. Redes mercantis, sociais e institucionais se estabelecem entre o rural e as cidades e vilas adjacentes. (KAGEYAMA, 2004, p. 4).

Apesar de existirem diferentes definições para este conceito, o IBGE (2002) define rural como uma área fora do perímetro urbano, composta por vários setores: "rural extenso urbano, rural povoado, rural, rural de outros assentamentos, rural de assentamentos exclusivos" (IBGE, 2002, p. 66).

O mecanismo de desenvolvimento e análise examina continuamente as relações divergentes entre diferentes conceitos como uma forma simples de revelar os verdadeiros significados dos conceitos. Como tal, o rural é definido em oposição ao urbano como tendo características "não urbanas", conforme determinado por seu nível de desenvolvimento (PAIS, GOMES, 2008, p. 4), e segundo a IFIBE (2012), o conceito rural está ligado ao urbano, e os dois conceitos são interdependentes e complementares (SANTOS, 2000). O rural não se opõe ao conceito de desenvolvimento, pelo contrário, ajuda o desenvolvimento a se enraizar. Nessa perspectiva (MINGIONE, PUGLIESE, 1987) afirma que :

O rural nem sempre se manifesta contra a industrialização e nem sempre se evidenciava como alvo de exploração do capitalismo. E o fato de produção se admitirá um ambiente estritamente urbano mantido entre a industrialização e uma cultura urbana que acaba por despromover como nenhum segundo em um grau de importância extremamente rural, esquecendo fenômenos de modo extremo, como a industrialização muitas vezes em baixo com a artesanal e muitas vezes em baixo com um grau de importância tradicional (MINGIONE, PUGLIESE, 1987, p. 86).

Apesar de a agricultura representar um setor importante da economia, não é mais a única atividade econômica que define os espaços rurais. De acordo com

Kageyama (2008), o conceito de rural mudou significativamente ao longo do tempo, passando de um espaço predominantemente agrícola para um tecido econômico e social diversificado. Enquanto o setor agrícola permanece como o principal motor da economia, outras atividades têm entrado para diversificar a economia rural e entregar mais possibilidades de desenvolvimento. No entanto, Favareto, Wanderley (2013) argumentam que esses espaços rurais podem ser substituídos pelo exercício e desenvolvimento de outras atividades econômicas, o que resultaria em um afastamento dos tradicionais modelos agrícolas. Portanto, a economia rural está em um processo contínuo de mudança, onde novas atividades econômicas entram para atender às necessidades e demandas da população rural.

O espaço [rural] é agora procurado por urbanos, consumidores da natureza e das atividades que esta proporciona. O mercado já não se limita a pôr em relação, através das trocas de produtos agrícolas e de equipamentos e tecnologias, dois espaços produtivos : a cidade industrial e o campo agrícola. Hoje envolve todo o território numa teia diferenciada de atividades e de fluxos econômicos (BATISTA, 2001, p. 55).

Como podemos ver nas definições dadas por diferentes autores, Janela (2013) ; Kageyama (2008) ; Mingione, Pugliese (1987) ; Pais, Gomes (2008) ; Ferrão (2000), o conceito de ruralidade vem sofrendo uma transformação profunda, que é percebida não somente pelas suas características e demografia, mas também pelas relações que possui com outros conceitos. No entanto, a abordagem territorial é vista como o espaço rural onde se desenvolvem atividades que representam grande riqueza para o meio rural (ABRAMOVAY, 2003). Algumas características distintivas entre o conceito antigo e o novo rural incluem a presença de estruturas sociais e instituições informais que podem ser observadas na dinâmica temporal e espacial (BITOUN et al, 2017).

Cooperativismo

O cooperativismo é uma técnica corporativa que se baseia na colaboração dos membros e na participação equitativa. As cooperativas reúnem indivíduos para perseguir objetivos comuns, compartilhando deveres, recursos e recompensas. As cooperativas podem operar em uma variedade de setores, incluindo agricultura, comércio, serviços e finanças, e são guiadas por valores como associação

voluntária, administração democrática e compartilhamento justo de resultados. O cooperativismo busca promover o crescimento econômico e social e, ao mesmo tempo, promover a autonomia e a inclusão social de seus cooperados.

As cooperativas são formadas por um grupo de indivíduos que buscam ter acesso a condições comerciais mais favoráveis que não seriam obtidas separadamente (SEBRAE, 2014). De acordo com Machado Filho (2006), este sistema de cooperativismo é considerado um intermediário entre os cooperados e o mercado. Porém, para que as cooperativas possam desempenhar suas funções é preciso que elas sigam certas regras, como a liberdade humana e diretrizes específicas conhecidas como convenções internacionais. Estas convenções têm por objetivo melhorar as relações existentes entre a cooperativa e seus associados e entre a cooperativa e o mercado, visando o desenvolvimento socioeconômico e a melhoria da qualidade de vida dos cooperados (SEBRAE, 2014). Estes princípios e valores são estipulados na assistência mútua, igualdade, autorresponsabilidade, solidariedade, democracia e equidade (MEINEN, 2016).

O cooperativismo pode ser definido como uma doutrina, um movimento que promove os valores e princípios da cooperativa, que apoia a agregação e a associação de indivíduos para o desempenho de determinadas atividades econômicas em benefício comum (FERREIRA, 2004). Isso resulta em um trabalho conjunto entre os cooperados, o que promove transparência, solidariedade e desenvolvimento sustentável. O processo de estabelecimento de sociedades cooperativas está presente no contexto capitalista industrial, porém com algumas diferenças quando se trata do campo rural. Segundo Abramovay (2003), as diferenças são perceptíveis nos princípios e técnicas únicas empregadas por esse sistema para atingir seus objetivos. As cooperativas, sejam elas atuantes no meio urbano ou rural, exigem um aprofundamento em seu conceito, que se baseia na cooperação e na colaboração.

Quadro I – Os princípios do Cooperativismo

Princípios	Descrição
Adesão voluntária e livre	As cooperativas são organizações voluntárias, abertas a todas as pessoas aptas a utilizar os seus serviços, sem discriminações de raça, gênero, religião e política.
Gestão democrática	São controladas por seus membros, que têm participação ativa na formulação das suas políticas e tomadas de decisões.
Participação	Seus membros contribuem igualmente para o capital social. A

econômica dos membros	distribuição das sobras é limitada ao capital integralizado e o excedente é direcionado a outros fins relativos à cooperativa
Autonomia e independência	São organizações autônomas, de ajuda mútua, e controladas pelos seus membros.
Educação, formação e informação	Promovem a educação e a formação de seus membros, representantes eleitos, e dos trabalhadores, de forma que estes possam contribuir para o desenvolvimento da cooperativa.
Intercooperação	Servem de modo mais eficaz aos seus membros, se trabalham em conjunto com outras estruturas locais, regionais, nacionais e internacionais.
Interesse pela comunidade	Trabalham para o desenvolvimento sustentável das suas comunidades através de políticas aprovadas pelos membros.

Fonte: Elaborado pelo autor com base de *The International Co-Operative Alliance*

As cooperativas buscam influenciar o modelo de governança implementado pelo sistema, com o objetivo de contribuir para a melhoria das relações entre os cooperados e a cooperativa, bem como para estabelecer elementos de credibilidade na distribuição de renda, poder de decisão e direito de propriedade (BIALOSKORSKI NETO, 2004).

Em meio à visão democrática centralizada no objetivo coletivo, oposto ao individualismo, Cattani (2003) aponta que o mundo moderno passa a ter grande importância pelo sistema cooperativo. Khamis et al. (2006) enfatizam o interesse aumentado nos últimos anos em relação à cooperativa devido à sua contribuição para o desenvolvimento econômico e social, como expresso por IFIBE (2012, p. 38) : "As cooperativas promovem contribuição valiosa para a redução da pobreza, criação de emprego e inclusão social". Sendo assim, Bialoskorski Neto (2006) argumenta que a cooperativa é reconhecida por sua habilidade de contribuir efetivamente para a próspera vida econômica e, ao mesmo tempo e oferecer o interesse coletivo. Novkovic (2014, p. 2) define isso como sendo as características duplas da cooperativa.

As empresas cooperativas são conhecidas por possuírem um caráter dual ; por um lado, são empresas movidas por incentivos econômicos, por outro, são associações com finalidade e caráter social. As cooperativas têm sido frequentemente descritas por seus membros como negócios que combinam uma missão social com seus objetivos econômicos. Novkovic (2014, p. 2).

De acordo com Novkovic (2014), o cooperativismo vem sendo destacado por apresentar duas características únicas, a saber, econômica e social. Estas duas

características são inseparáveis e difíceis de se quantificar, e não podem ser observadas de maneira independente. O cooperativismo possui princípios, métodos de governança e objetivos específicos, os quais o tornam diferente de outros tipos de organizações.

O cooperativismo ajuda na dinâmica territorial e na gestão ambiental, permitindo acesso as novas tecnologias e informações, e também auxiliando na criação de produtos que possam estabilizar as economias locais. De acordo com (ELENKOV, 2002), as organizações desse tipo contribuem para o desempenho econômico de um país. Ele desempenha um papel importante no desenvolvimento social e econômico de todas as classes sociais, gerando empregos e renda, produzindo de forma sustentável e promovendo a inclusão social (IFIBE, 2012, p. 106).

Segundo (KHAMIS et al. 2006) o papel principal da cooperativa é a busca de interesses comuns. Para IFIBE (2012) :

O cooperativismo é antes de tudo a sociedade de pessoas em que é fundamental valorizar a participação e o controle social nas cooperativas democráticas, promovendo uma inclusão social, valorizando uma autonomia e simultaneamente favorecendo a interação das partes, de modo a promover a transparência e a responsabilização das partes para o todo e o todo para elas IFIBE (2012, p. 13).

A cooperativa se distingue das demais entidades por ser uma associação de pessoas que se baseia na ajuda mútua, solidariedade e busca pela eficiência, em vez da busca incondicional pelo lucro. Mas de acordo com (SINGER, 2008), a principal distinção entre as cooperativas e aquelas que operam como empresas capitalistas reside na maneira como são administradas. As cooperativas são gerenciadas através do princípio da autogestão, enquanto as outras adotam o modelo de heterogestão (SINGER, 2008). Nesse contexto Schneider (2012) afirma que, a doutrina da cooperativa enfatiza os deveres dos cooperados em vez de impor regras. Através dos seus princípios e valores, a cooperativa promove uma educação para a sociedade que busca a união, equidade, autonomia e democracia. Esses princípios, valores e normas servem como exemplo para controlar as ações dos cooperados em direção aos objetivos da cooperativa.

METODOLOGIA

A pesquisa adotou o método de análise bibliográfica, que consiste na utilização de fontes bibliográficas, tais como revistas, livros e jornais de fácil acesso ao público. Conforme Vergara (2000), essa técnica é apropriada para estudos teóricos e exploratórios, permitindo a análise crítica de diferentes perspectivas sobre o tema. Os dados utilizados na pesquisa foram obtidos a partir de diversas fontes, incluindo a Organização das Cooperativas Brasileiras (OCB), anais de eventos acadêmicos, periódicos internacionais e sites especializados. A combinação dessas fontes permitiu a obtenção de uma ampla visão sobre o tema estudado, possibilitando a construção de um conhecimento mais sólido e fundamentado.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Desenvolvimento rural *versus* cooperativismo

Atualmente, há um consenso crescente de que o desenvolvimento da área rural não pode ser medido somente pelo crescimento econômico. A qualidade de vida das pessoas e a conservação do meio ambiente são igualmente importantes. Embora o crescimento econômico seja uma variável essencial, ele não é suficiente para garantir o desenvolvimento da zona rural. Segundo Milani (2005), o crescimento econômico não necessariamente leva a um desenvolvimento socialmente justo e ambientalmente sustentável. Para ele e outros estudiosos do tema, fatores como redes de comprometimento, normas de confiança mútua e a riqueza do tecido associativo são fundamentais para a promoção do desenvolvimento da área rural. Resumindo, o desenvolvimento da zona rural requer um equilíbrio entre crescimento econômico, qualidade de vida e sustentabilidade ambiental, além de fatores sociais e comunitários que possam promover mudanças duradouras mas segundo Milani (2005), o desenvolvimento da zona rural exige a transformação consciente da realidade local.

A coordenação entre diversos atores e esferas de poder, incluindo sociedade civil, ONGs, instituições empresariais e políticas e governo, é fundamental para promover o desenvolvimento local. Cada um desses atores é importante para estimular o desenvolvimento (BUARQUE, 1999). Segundo Martins (2002), o modelo do desenvolvimento busca ver as pessoas como participantes ativos e beneficiários

simultâneos do processo, enfatizando a importância da participação ativa das comunidades locais no desenvolvimento. O movimento endógeno impulsiona o desenvolvimento local porque se baseia na capacidade dos atores locais de se organizar e mobilizar de acordo com seu potencial e realidades culturais locais.

Segundo Búrigo (2006), as cooperativas se apresentam como uma ferramenta importante para estimular o desenvolvimento, e também apresentam todos estes aspectos porque nascem, reproduzem e reforçam o ambiente sociopolítico no qual foram criadas, além de provocar uma série de mobilizações sociais durante o processo de estabelecimento e para garantir uma gestão participativa eficaz. Estas organizações não se preocupam apenas com seus membros, mas procuram estender sua ação a todo o segmento em que atuam, o que se tornou um objetivo explícito.

De acordo com Buarque (2002) o desenvolvimento da zona rural é um processo interno que, quando combinado com o cooperativismo, pode contribuir para o dinamismo econômico e para melhorar a qualidade de vida nas pequenas áreas geográficas e grupos humanos. Santos (2002), acrescenta dizendo que a participação ativa da comunidade é essencial para o crescimento econômico e para promover um bem-estar social e uma melhor qualidade de vida, de modo que a organização cooperativa e a interação entre a comunidade e o desenvolvimento da zona rural sejam fundamentais para criar as condições necessárias para o crescimento da zona rural.

O cooperativismo é considerado tanto um modelo econômico quanto uma filosofia de vida, capaz de impulsionar o desenvolvimento da zona rural e promover o bem-estar social (VRONSKI ; OLIMPIO, 2016). Além disso, é visto como uma alternativa viável que pode levar ao sucesso, desde que seja baseada no equilíbrio e na equidade. Essa abordagem colaborativa pode trazer benefícios significativos para a comunidade, estimulando a cooperação entre seus membros e fomentando a solidariedade. De acordo com Buttenbender et al. (2020) :

A cooperação é, em seu princípio constituinte, um acordo racional de sujeitos sobre algo, isto é, a economia. O acordo da cooperação diz respeito aos interesses e necessidades frente à produção e distribuição de bens e riquezas. No entanto, contém elementos sociais, culturais e políticos, incorporados ao seu sentido econômico. Destes elementos decorre uma natureza local que permite reconhecer uma relação entre a organização e o funcionamento de

uma cooperativa e o processo de desenvolvimento local (BUTTENBENDER et al, 2020, p.234).

De acordo com (OCB, 2017), o sistema cooperativista brasileiro tem um papel importante na redução da pobreza, na criação de empregos e na inclusão social. Isso é evidenciado pelos dados publicados em 2017 que mostram que as cooperativas empregam cerca de 360 mil pessoas em 2016. As cooperativas são uma forma de organização que visa ao benefício mútuo dos seus membros e da comunidade, o que pode trazer impactos positivos significativos para a sociedade. O cooperativismo promove a colaboração e a participação ativa dos seus membros, o que pode resultar em maior equidade e desenvolvimento sustentável.

O cooperativismo é uma forma de organização com base na troca de recursos diversos entre pessoas que partilham um mesmo objetivo (ULHARUZO, 2014). Essa forma de organização tem se mostrado extremamente benéfica para a vida rural, principalmente quando se trata de crescimento econômico. E de acordo com (Pinho, 1966) o cooperativismo fornece uma estrutura para os membros para obterem o que precisam para alcançar esse objetivo. Quando se trata de pequenas comunidades rurais, o cooperativismo oferece um meio para que as partes envolvidas possam se beneficiar mútua e coletivamente e de acordo com Pires (2010) as cooperativas são concebidas pela sua capacidade de organizar o espaço e a produção rural.

De acordo com Freitas (2011), a cooperativa pode ser considerada um meio interativo que pode contribuir para o desenvolvimento, tanto local quanto social. A associação entre cooperativismo e projetos rurais pode permitir a expansão de acesso ao crédito, oferecendo liberdade financeira para pequenos agricultores que desejam expandir seu território ou adquirir maquinários. Isso pode resultar em investimentos financeiros que promovem projetos com o objetivo de conectar o desenvolvimento da zona rural a um propósito mais amplo, que é o de promover a inclusão social na sociedade moderna.

A busca por novos projetos é característica das cooperativas. Elas buscam agregar valor aos produtos primários e aumentar sua competitividade no mercado, fortalecendo a base produtiva das regiões em que atuam. Ao aumentar a renda dos cooperados, há uma possibilidade de reinvestimento na atividade produtiva, garantindo a oferta contínua de matérias-primas e contribuindo para o desenvolvimento regional, conforme destacado pelo relatório da OCEPAR (2011).

Um dos principais benefícios do cooperativismo para o meio rural é a possibilidade de melhorar o ambiente econômico de uma região (BIALOSKORSKI NETO ; BALIEIRO, 2001 ; JACQUES ; GONÇALVES, 2016). Isso pode ser feito através de várias formas, como a criação de novos empregos, aumento da produção agrícola, desenvolvimento de serviços, entre outros. Isso não só permite que os membros do cooperativismo aumentem sua qualidade de vida, mas também ajuda a melhorar a qualidade de vida da comunidade (NINAUT ; MATOS, 2008 ; LEITE ; AMARAL, 2013).

Reis, Simões, Greatti e Pizzi (2006) enfatizaram que, para contribuir ao crescimento das habilidades e capacidades locais, o desenvolvimento econômico é essencial. O cooperativismo é uma alternativa para a geração de desenvolvimento local, pois promove a participação, o envolvimento e o compromisso dos envolvidos (GIANEZINI, M., GIANEZINI, Q., SCARTON ; RODRIGUES, 2009). Além disso, o cooperativismo é capaz de mudar os hábitos e os comportamentos dos participantes, impondo novas práticas e racionalidades. Estes efeitos são ainda mais perceptíveis em comunidades menores, dada a sua influência (BUBANS ; MANTEI ; BAVARESCO ; STEFAN ; ROSSA, 2013).

Dada o que precede, o cooperativismo é uma ferramenta poderosa de desenvolvimento local, trazendo benefícios econômicos, sociais e ambientais para as comunidades rurais. Ao unir os produtores em uma organização coletiva, é possível aumentar a eficiência na produção e comercialização dos produtos, fortalecer as relações sociais e contribuir para a formação de uma comunidade mais unida e coesa. Outros benefícios do cooperativismo para o meio rural é o aumento da educação e da conscientização. Quando as pessoas se tornam membros de um cooperativismo, elas se tornam mais conscientes de seus direitos e deveres, bem como dos direitos e deveres dos outros membros. Os associados também aprendem sobre a importância de trabalhar em conjunto, algo que é essencial para o sucesso. Ao se unirem em uma cooperativa, os produtores passam a compartilhar conhecimentos e experiências, fortalecendo as relações sociais e contribuindo para a formação de uma comunidade mais unida e coesa. Isso também favorece o desenvolvimento de atividades coletivas, como a melhoria das estradas rurais, a construção de armazéns e outras infraestruturas, que beneficiam toda a comunidade.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

O objetivo desta pesquisa consiste em examinar a relevância do sistema cooperativo enquanto uma estrutura e organização social que proporciona benefícios para todos nas zonas rurais, por da literatura existente. De acordo com os desfechos desse estudo, as cooperativas desempenham um papel fundamental no desenvolvimento das áreas rurais, de diversas formas, incluindo o estímulo ao crescimento econômico pautado na inclusão social, gestão e utilização sustentável dos recursos naturais, colaborando para a supressão da pobreza e aprimorando as condições de vida locais.

O cooperativismo tem sido uma importante ferramenta de desenvolvimento local. Ele consiste em uma organização coletiva de produtores e associados, com o objetivo de aumentar a eficiência na produção e comercialização dos produtos, além de melhorar as condições de vida e trabalho no campo. Dessa forma, ele tem trazido diversos benefícios para as comunidades rurais em todo o mundo.

Por fim, o cooperativismo pode contribuir para a preservação do meio ambiente. Ao incentivar práticas sustentáveis na produção e comercialização dos produtos, as cooperativas ajudam a reduzir os impactos ambientais da atividade agropecuária, contribuindo para a conservação dos recursos naturais e a promoção da agricultura sustentável.

REFERÊNCIAS

ABRAMOVAY, R. Finanças de proximidade e desenvolvimento territorial no semi-árido brasileiro. In: SANTOS, Carlos Alberto (Org.). **O futuro das regiões rurais**. Porto Alegre : Editora da UFRGS, 2003, p. 101-123

_____. **Funções e medidas da ruralidade no desenvolvimento contemporâneo**. IPEA. Rio de Janeiro, 2003

BAPTISTA, F. O. **Agriculturas e territórios**. Oeiras, Portugal : Celta, 2001.

BIALOSKORSKI NETO, S. Gobierno y papel de los cuadros directivos en las Cooperativas brasileñas : estudio comparativo. **Revista de Economía Pública Social y Cooperativa**, v. 48, 2004

BIALOSKORSKINETO, S ; BALIEIRO, C. Um ensaio sobre os benefícios sociais e econômicos do cooperativismo na agricultura do Estado de São Paulo, In : XXXIX

Congresso Brasileiro de Economia e Sociologia Rural, 2001, Recife, **Anais do XXXIX Congresso Brasileiro de Economia e Sociologia Rural**, 2001.

BITOUN. et al. **Tipologia Regionalizada dos Espaços Rurais Brasileiros: implicações no Marco jurídico e nas políticas públicas**. Brasília. : IICA, 2017 (Série Desenvolvimento Rural Sustentável ; v. 22), 2017.

BUARQUE, S. C. **Construindo o desenvolvimento do local sustentável: metodologia de planejamento**. Ed. Garamond, 2002.

BUBANS, C. S. et al. A importância do cooperativismo para o desenvolvimento regional. **Revista de Iniciação Científica dos Cursos de Administração e Ciências Contábeis**, Santa Rosa : Faculdades Integradas Machado de Assis, ano 3, n. 1, p. 28-38, jan./jun. 2013

CANÇADO, A. C. e GONTIJO, M. C. H. Princípios Cooperativistas : origens, evolução e influencia na legislação brasileira. In Encontro de Investigadores LatinoAmericano de Cooperativismo 3, São Leopoldo, 2004. **Anais**. São Leopoldo : UNISINOS, 2004.

CATTANI, A. D. **A outra economia**. Porto Alegre : Veraz Editores, 2003.

COLEMAN, J. S. **Foundations of social theory**. Cambridge, MA : Belknap, 1990.

ELENKOV, D. S. Effects of leadership on organizational performance in Russian companies. **Journal of Business Research**, New York, v. 55, n. 6, p. 467-480, 2002.

FAVARETO, A. W., MARIA, N. B. **A Singularidade do Rural Brasileiro : implicações para tipologias territoriais e a elaboração de políticas públicas**. Relatório final do projeto "Repensando o Conceito de Ruralidade no Brasil" Brasília, 2013.

FERGUSON, C., MCKILLOP, D. G. Classifying Credit Union Development in Terms of Mature, Transition and Nascent Industry Types. **The Service Industries Journal**, 20(4), 103–120, 2000.

FERRÃO, J. Relações entre mundo rural e mundo urbano : evolução histórica, situação actual e pistas para o futuro, **EURE (Santiago)** v.26 n.78 Santiago set. 2000.

FERREIRA, C. G. **Processo de trabalho, tecnologia e qualificação** - notas para discussão. Belo Horizonte: CEDEPLAR/UFMG, 1984.

FIORENTINI, D. Pesquisar práticas colaborativas ou pesquisar colaborativamente ? In : BORBA, M. C.; ARAÚJO, J. L. (Org.). **Comunidades interativas de aprendizagem**. Belo Horizonte : Autêntica, 2004.

FORNECK, E.; LUBENOW, A. M. Cooperativismo, modernização agrícola e desenvolvimento econômico no oestecatarinense. In : CARBONERA, Mirian, et al (Orgs). **Chapecó 100 anos** : histórias plurais. Chapecó, SC : Argos, 2017

FREITAS, A. F. ; Dias, M. M. Mudanças conceituais do desenvolvimento rural e suas influências nas políticas públicas. **Revista de Administração Pública**. Rio de Janeiro, 2012.

IBGE. **Censo demográfico 2000 : documentação dos microdados da amostra**. Rio de Janeiro, 2002.

IFIBE - INSTITUTO SUPERIOR DE FILOSOFIA BERTHIER. **O cooperativismo de credito familiar e solidaria : instrumento de desenvolvimento e erradicacao da pobreza**, Passo fundo 2012.

JACQUES, E. R.; GONÇALVES, F. O. Cooperativas de crédito no Brasil: evolução e impacto sobre a renda dos municípios brasileiros. **Economia e Sociedade, Campinas**, 2016 .v. 25, n. 2 (57), p. 489-509. Disponível em:
<http://www.scielo.br/pdf/ecos/v25n2/0104-0618-ecos-25-02-00489.pdf>.

JACQUES, E. R.; GONÇALVES, F. O. Cooperativas de crédito no Brasil: evolução e impacto sobre a renda dos municípios brasileiros. **Economia e Sociedade**, Campinas, 2016

KAGEYAMA, A. A. **Desenvolvimento Rural : conceitos e aplicação ao caso brasileiro**. Porto Alegre : UFRGS Editora, 2008.

KHAMIS, A. M. ; KAMEL, M. S. ; SALICHS, M. A. Cooperation : Concepts and General Typology. In : **SMC p**. Taipei, 1499-1505, 2006.

KLEIN, F. J. **Análise jurídica e econômica das sociedades cooperativas no Brasil** : o cooperativismo como ferramenta de desenvolvimento social, 2011.

LEITE, G. S.; AMARAL, A. P. M. O cooperativismo no contexto da ordem econômica e as perspectivas de desenvolvimento nacional. **Derecho y Cambio Social**, v. 10, n. 34, p.1-17,2013

MACHADO FILHO, C. P. **Responsabilidade social e governança : o debate e as implicações : responsabilidade social, instituições, governança e reputação**. São Paulo : Pioneira Thomson Learning. Acesso em : 28 jan. 2023, 2006

MACHADO, C. P., FILHO. **Responsabilidade social e governança** : O debate e as implicações São Paulo: Cengage Learning, 2011

MEINEN, Ê. Cooperativismo financeiro : virtudes e oportunidades. Brasília, DF: **Editora Con-febras**, 2016

MILANI, Carlos. Teorias do Capital Social e Desenvolvimento Local : lições a partir da experiência de Pintadas (Bahia, Brasil). In: **Capital social, participação política e desenvolvimento local: atores da sociedade civil e políticas de**

desenvolvimento local na Bahia. Escola de Administração da UFBA (NPGA/NEPOL/PDGS), 2005

MINGIONE, E, PUGLIESE, E. “A difícil delimitação do ‘urbano’ e do ‘rural’: alguns exemplos e implicações teóricas”. **Revista Crítica de Ciências Sociais**, 1987.

MUMIC, B ; AGUIAR, K. A. P ; LIVRAMENTO, D. E. A importância do associativismo na organização de produtores rurais. **Revista de Iniciação Científica da Libertas**, v. 5, n. 1, 2016

NINAUT ; E. S. MATOS ; M. A. Panorama do cooperativismo no Brasil : censo, exportação e faturamento. **Informações Econômicas**, SP, V.38, n.8, p.43-55, 2008.

NOVKOVIC, S. **The balancing act : Reconciling the economic and social goals of co-operatives.** In **International Summit of Cooperatives**, Quebec, 2014.

OCB – ORGANIZAÇÃO DAS COOPERATIVAS BRASILEIRAS. **Cooperativismo catarinense cresce 15% em 2016.** 2017. Disponível em: <<http://www.ocb.org.br/noticia/20754/cooperativismo-catarinense-cresce-15-em-2016>> Acesso em: 20 dez. 2022

OCEPAR – ORGANIZAÇÃO DAS COOPERATIVAS DO ESTADO DO PARANA. **Cooperativas agropecuárias**, 2011.

PAIS, C. ; GOMES, B. **O Espaço Rural no Âmbito das Políticas de Desenvolvimento.** Coimbra, 2008

PINHO, D. B ; PALHARES, V. M. A. O cooperativismo de crédito no Brasil : do século XX ao século XXI. Santo André : **ESETec Editores Associados**, 2004.

PIRES, M. L. L. S. O Cooperativismo Agrícola Como Uma Forma de Neutralizar as Desvantagens Competitivas da Agricultura Familiar. Em análise a Coopercaju. In : **XXXIII Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação**, Caxias do Sul, RS, Brasil, 2010

REIS, D. dos et al. Empreendedorismo e desenvolvimento local sustentável. **Caderno de Administração**, Maringá : Universidade Estadual de Maringá, v. 14, n. 2, p. 14-24, jul./dez. 2006.

REUS, et al. Panorama dos modelos de cooperativas no Brasil. In : **XV Mostra de Iniciação Científica Pós-Graduação, Pesquisa e Extensão**, UCS, 2015

SANTOS, B. S.; **Os caminhos da produção não capitalista.** Rio de Janeiro : Civilização brasileira, 2002.

SANTOS, J. A logística reversa como ferramenta para a sustentabilidade: um estudo sobre a importância das cooperativas de reciclagem na gestão dos resíduos sólidos urbanos. **REUNA**, Belo Horizonte v.17, n.2, p.81-96, 2012.

SANTOS, M. **Por uma outra globalização** : do pensamento único à consciência universal. 2.ed. Rio de Janeiro : Record, 2000.

SCHNEIDER, J. O. A Doutrina do Cooperativismo : Análise do Alcance, do Sentido e da Atualidade dos seus Valores, Princípios e Normas nos Tempos Atuais. **Revista do Centro Interdisciplinar de Desenvolvimento e Gestão Social**, Salvador v. 3, n.2, p. 251-273, 2012.

SEBRAE-SERVIÇO BRASILEIRO DE APOIO AS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS. **Cooperativas**. Brasília, 2014

SINGER, P. **Introdução à economia solidária**. São Paulo : Editora Fundação Perseu Abramo, 2008

SINGER, P. **Introdução à economia solidária**. São Paulo : Perseu Abramo, 2002.

SUCUPIRA, G. I. C. S. ; FREITAS, A. F.; **Cooperativismo de crédito solidário**: um arranjo institucional em prol do desenvolvimento local. Fortaleza/CE : Rev. Eletrônica do Proderma, vol. 06, nº 01, 2011.

THE INTERNATIONAL CO-OPERATIVE ALLIANCE. (n.d.). Qué es una cooperativa ? Recuperado em 10 Fevereiro, 2023, de <https://www.ica.coop/es/node/36>

ULHARUZO, D. N. **As cooperativas de crédito como agentes de desenvolvimento local endógeno** : um estudo de caso na Sicredi Pioneira RS. Porto Alegre, 2014

VERGARA, S. C. **Projetos e relatórios de pesquisa em administração**. 3. ed. São Paulo : Atlas, 2000.

VESCHI, B. Etimologia de Espaço Rural e Espaço Urbano. Etimologia origem do conceito, 2019. Disponível em: <https://etimologia.com.br/espaco-rural-urbano/>. Acesso em: 10 jan. 2023.

JANELA, L. J. P. **(des)ruralização (in)definição do conceito de rural**. Dissertação de Mestrado em Arquitectura Faculdade de Arquitectura da Universidade do Porto, 2013.

VRONSKI, M.; OLIMPIO, S. M. Production of the organic cocoa in the amazon: a case study of the Amazon OrganicProducts Cooperative - COPOAM. **Revista Brasileira de Estratégia**, v. 9, n. 3, p. 351-361, 2016

WHEELLOCK, D. C.; WILSON, P. W. The evolution of cost-productivity and efficiency among US credit unions. **Journal of Banking & Finance**, v. 37, n. 1, p. 75-88, 2013

BUARQUE, S. C. **Metodologia de planejamento do desenvolvimento local e municipal sustentável**. Material para orientação técnica e treinamento de multiplicadores e técnicos em planejamento local e municipal. Brasília, DF: IICA, 1999

MARTINS, S. R. O. Desenvolvimento local : questões conceituais e metodológicas. Interações - **Revista Internacional de Desenvolvimento Local**, Campo Grande - MS, v. 1, n. 1, p. 63-76, set. 2002.

BÚRIGO, F. L. **Finanças e solidariedade : uma análise do cooperativismo de crédito rural solidário no Brasil**. Florianópolis, 2006. 375 f. Tese (Programa de Pós- Graduação em Sociologia Política) - Universidade Federal de Santa Catarina, Florianópolis, 2006.